

Chor Rossiyasi davrida Surxondaryoda fan va madaniyatning ahvoli

Termiz davlat universiteti

tarix fakulteti II kurs magistranti

Xujageldiyev Sardor Pardayevich

Ilmiy rahbar: Tarix F.n.dots.**X.Xolmòminov**

Annotatsiya. Ushbu maqola Chor Rossiyasi davrida Surxondaryodagi madaniy muassasalarning ahvoli, ularning hammasi mafkura uchun xizmat qilganligi togrisida sòz boradi. Bunday muassasa va klublarda faqat kommunistik mafkurasi singdirilgan. Ular yoshlarga bunday gòyani singdirishda madaniy muassasalarni, maktablarni òziga asosiy tayanch dep bilgan.

Tayanch sòzlar. Madaniyat, Fan, olimlar jamiyati, klub va madaniy muassasalar, madaniyat saroylari, ma'muriy buyruqbozlik.

Sovet davrida juda ham murakkab ijtimoiy-siyosiy va ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlar respublikaning milliy madaniyatiga har xil tarzda ta'sir o'tkazdi, barcha sohadagi o'rgartirishlarni qarama-qarshi tusga kiritdi va respublika taraqqiyotining asosiy tendentsiyalari hamda yo'nalishlarini uzoq yillarga belgilab berdi. 30-yillarda madaniy-oqartuv masalalari tarmog'i kengayishda davom etib bordi. Yirik sanoat korxonalarida madaniyat saroylari bunyod etildi, qishloq xo'jalik artellari qoshida kolxoz klublari ochildi, rayon madaniyat uylari barpo etildi, kutubxonalar tarmog'i kengayib, ularning kitob fondlari boyib bordi, kinoteatrlar, klub va madaniyat uylari qoshidagi kino qurilmalarining soni ko'paydi, stadion va sport maydonchalari jihozlandi. Ko'p miqdorda kitob, gazeta va jurnallar nashr etildi. Radio eshittirishlari aholining kundalik turmushida rasm bo'lib qoldi. Biroq, 30-yillarda qaror topib borgan ma'muriy-buyruqbozlik tizimi va shaxsga sig'inish mafkurasi respublikaning ijodiy xodimlarini, uning butun ma'naviy hayotini qattiq iskanjaga oldi. Ijodiyotni partiyaviylik tamoillariga, mafkuraviy qoida-qonunlarga bo'ysundirish, dunyoni badiiy tasvirlashni qo'pol ravishda sotsiologiyalashtirish uchun keng yo'l ochib

berdi, dunyoviy imkoniyatlarni toraytirib qo‘ydi. Partiyaning yangi turmushni madh etishga, xalq o‘tmishiga nigilistik munosabat paydo bo‘lishiga qaratilgan siyosati badiiy jarayondagi tarixiy izchillikni unutib yuborishga olib keldi. Madaniyatda murakkab ijtimoiy muammolarni bezatib, engil tusga kiritib ko‘rsatish, hato va kamchiliklar to‘g‘risida sukut saqlash tendentsiyalari paydo bo‘la boshladi. Oqibatda hayotiy haqiqat buzilib, san‘atning tarbiyaviy salohiyati pasaytirib yuborildi. 30-yillardagi qatog‘onlar milliy madaniyat uchun dahshatli fojeaga aylandi. Qonunchilikni qo‘pol ravishda buzilishi va inson qadr-qimmatlari poymol etilishi tufayli milliy madaniyat o‘rni to‘lmaydigan darajada zavol ko‘rdi. Iste‘dodli adabiyot va san‘at arboblari Abdulla Qodiriy, Cho‘lpon, Fitrat, Shokir Sulayman, Ziyosaid, Elbek, A‘zam Ayub, Usmon Nosir, Qosim Sorokin, Muhammad Hasan, Abdusalom Niyoziy, Otajon Hoshimov va boshqalar milliy madaniyat quchog‘idan uzib olinib xalq dushmanlari deb e‘lon qilindi. Qatag‘on qilingan va ta‘qib ostiga olingan shoir va yozuvchilarning asarlaridan foydalanish necha-necha yillar mobaynida taqiq bo‘lib turdi. Nohaq unittirib yuborilgan, ko‘pincha esa jismonan ham yo‘q qilingan jasur xalq farzandlarining asarlari shaxsga sig‘inish tugatilganidan keyin garchi xalqqa qaytarib berilgan bo‘lsada, o‘limidan keyingi hech qanday shon-shuhrat ular boshidan kechirgan tahqiru qiynoqlarning alamini bosa olmaydi. Din va dindorlarni ta‘qib qilish xalqning ma‘naviy madaniyatiga nihoyat darajada katta zavol etkazdi. Ma‘muriy-buyruqbozlik tartiboti o‘rnatilishi bilan dinga ilmiy nuqtainazardan yondoshish inkor etila boshlandi. Din bilan ateizmning dunyoqarash jihatidan bir-biriga qarama qarshiligi siyosiy qarama-qarshilik bilan almashtirildi. «Sotsializmga dinga o‘rin yo‘q, unga din begona» degan qoida ustun bo‘lib qoldi. SHunday qilib unga nisbatan salbiy munosabat dinga qarshi zo‘rluk ko‘rsatishga aylanib ketdi. Na masjidlar, na cherkovlar, na dindorlar shu qadar miqyosdagi ta‘qiblarni boshidan kechirmagan edilar. O‘zbekiston ruhoniylarining asosiy qismi 30-yillarda qamoq lagerlariga jo‘natildi. Masjid va madrasalarning deyarli hammasi o‘tmishda garchi diniy marosimlarni o‘tkazish o‘choqlari bo‘libgina qolmasdan, xalqning buyuk merosini saqlab, boyitib kelgan madaniyat, ilm, tarbiya, san‘at markazlari ham bo‘lganiga qaramay berkitib qo‘yildi. 1920-1930 yillarga kelib Respublika madaniy hayoti partiyaning kattiuk nazorati ostida tashkil etiladi. O‘tmish madaniy meros va qadimiy madaniy yodgorliklarga yangi sotsialistik madaniyatning dushmani sifatida karalar edi.

Madaniyatning tarkibiy qismi hisoblangan dinga qarshi ayovsiz kurash boshlanadi. Bu holat ayniqsa 30 yillarda avjga chiqadi. Ko‘plab dindorlar uzoq o‘lkalarga begona yurtlarga surgun qilinadi. Islom va Xristian dinlariga oid qanchadan-qancha kitoblar yo‘q qilinib, masjidlar, cherkovlar, xonaqohlar va maktablar vayronaga aylantirildi. SHunga qaramasdan, 20-yillardan boshlab respublika madaniy hayotida bir kator o‘zgarishlar ro‘y bera boshlaydi. Xalq ta’limi sistemasi, madaniy yodgorliklarni saqlash va mahalliy matbuotning rivojlanishida sezilarli o‘zgarishlar sodir bo‘ldi. Sobiq Sovet davrida Respublika madaniy hayotida progressiv va regressiv taraqqiyotning bir-biriga qarama-qarshi tendentsiyalari tobora kuchayib bordi. 70-yillar va 80-yillarning birinchi yarmida, xuddi boshqa sohalarda bo‘lganidek, O‘zbekistonning ma’naviy hayotida ham inqirozga xos vaziyat vujudga keldi. SHu bilan birga ushbu yillar davomida respublika madaniyati umuman muayyan muvaffaqiyatlarni qo‘lga kiritdi. Madaniyat, maorif muassasalarining tarmog‘i sezilarli darajada kengaydi, bularni moddiytexnika bazasi mustahkamlandi, aholining umumiy bilim darajasi o‘shib, ijodiy ziyolilar safi kengayib bordi. Talaygina ajoyib badiiy asarlar, teatr, musiqa asarlari yaratildi. Madaniyat va san’atning rivojiga iste’dodli yoshlarning butun bir katta guruhi qo‘shildi, milliy o‘z-o‘zini anglashning o‘shish jarayonlari belgi berib qoldi. Ma’naviy, badiiy hodisalarni baholashda sinfiylik, partiyaviylik singari, mafkuraning badiiyat ustidan hukmronligi singari printsiplaridan foydalanish, adabiyotda sotsialistik realizm usulining ustuvorligi madaniyat va san’atning rivojlanishiga to‘g‘anoq bo‘ladigan mexanizmni vujudga keltirdi. Bu printsiplar partiyaning cheklanmagan totalitar hukmronligi taziqi ostida zo‘rlilik bilan amalga oshirib borildi. Ziddiyatlar, qarama-qarshiliklarning sababi ham xuddi ana shunda. Ma’naviy sohada, bir tomondan, chindan ham sezilarli o‘zgarishlar ro‘y berib borgan bo‘lsa, ikkinchi tomondan, inqirozga xos vaziyat yuzaga kelib bordi. Tub milliy manfaatlarni unutib qo‘yish, zo‘r berib baynalminallashtirish madaniy qurilishda salbiy rolni o‘ynadi. Partiyaning madaniyat sohasida baynalminal madaniyatni birinchi qo‘yadigan siyosati milliy madaniyatni rivojlantirish rejasini, milliy qadriyatlarni asrab-avaylash va ulardan ma’naviy rivojlanishda foydalanishni orqa o‘ringa surib qo‘ydi. Madaniyatni mafkuralashtirish axloq-odob, adabiyot, san’atning samarali milliy zamindan ajralib qolishiga sabab bo‘ldi, tarixiy xotira, milliy an’analar va odatlarni unutib yuborishga olib bordi. Baynalminal madaniyatning ustivor tarzda rivojlanishi

O'zbekiston tub xalqlari tillarining qo'llanish sohasini toraytirib qo'ydi. Ma'naviy sohani boshqarishning ma'muriy-buyruqbozlik tizimi mustahkamlanib borishi bilan birgalikda fikr-mulohazalar va baholarning obro'yiga ko'r-ko'rona itoat qilish, ijodiy faoliyatga qo'pol ravishda aralashish, ijodiyotni eng oddiy erkinliklardan ham mahrum qilish rasm bo'lib bordi. Ma'naviy hayotga buyruqbozlik yo'li bilan rahbarlik qilish, mafkuraviy cheklashlar, to'g'anoq mexanizmi, madaniy siyosatdagi ziddiyatlar, ma'naviy soha ehtiyojlarini inkor etish jamiyatning ma'naviy hayotida inqirozli holatlarni yuzaga kelishini belgiladi.

Uzoq va yaqin o'tmishni hayoldan o'tkazib, mohiyatini anglashda 1991 yil 31 avgust kuni - O'zbekiston Respublikasining Mustaqil deb e'lon qilinishi tarixiy voqea bo'ldi. U milliy o'zlikni anglash, tom ma'nodagi milliy yuksalish uchun sharoit yaratdi. Jamiyat va millat tarixi, taqdirida yangi davr - Istiqlol davri boshlandi. «Istiqlol biz uchun taraqqiyotning butunlay yangi, keng ufqlarini ochdi, - degan edi I.A. Karimov, - Kelajagimizni o'z qo'limiz bilan yaratadigan bo'ldik. Hayotimiz va yashayotgan xonadonimizni milliy manfaat va qadriyatlarimizga umumbashariyat e'tirof etgan demokratik mezonlarga monand qilib qurishdek noyob tarixiy imkoniyatga ega bo'ldik». SHO'rolar davri madaniyati o'zining qarama-qarshi tomonlari va xususiyatlari bilan boshqa davrlar madaniy taraqqiyotidan farq qiladi. Bu davrning asosiy xususiyati hayotining barcha sohalarini jumladan ma'naviy madaniyat sohasining komunistik mafkuraga tobeligi bilan xarakterlanadi. SHO'rolar davrida ana shu xususiyat milliy madaniy taraqqiyot uzani begona milliy madaniy oqim tomoniga burib yuborildi. Madaniy – tarixiy xodisa g'oyaviylashtirildi, xukumron mafkura va xukumron sinf manfaatlariga bo'ysindirildi. Ijodiy erkinlik xukumron mafkura ko'rsatmasi asosiga qurildi. Badiiy ijod «shaklan milliy, mazmunan sotsialistik» uslubi deb ataluvchi ko'rinmas qal'a bilan o'rab tashlandi. SHO'rolar davrida o'ziga xos madaniy taraqqiyot vujudga kelib, bu madaniy jarayon ozmi-ko'pmi umumbashariy madaniy taraqqiyotining rivojiga sezilarli ta'sir ko'rsata olgan. Bu davrda ilm – fan, texnika va sa'natning ko'pgina sohalarida ayniqsa me'morchilikda ulkan muvaffaqiyatlarga erishildi. Fanning ayrim sohalarida buyicha dunyo miqiyosidagi darajaga ko'tarildi. SHuningdek, erli aholi bolalari uchun maktablar tarmog'ini kengaytirish va maktablar harajati to'g'risida bir

qator qarorlar qabul qiladi. SHu sababli Rossiya Markazqo'mi 1923 yilda Turkiston o'lkasiga 1 million, 1924 yilda esa 2 million so'm ajratadi. Albatta, bu chora – tadbirlar o'z samarasini bermay qolmaydi, maktablar tarmog'i tez sur'atlar bilan rivojlandi, matbaa ishi yaxshilanib madaniy ma'rifiy ishlar ko'lamining ta'siri kengaydi. Bu ishlarning amalga oshuvi natijasida mahalliy xalq orasidan A.Avloniy, A.Fitrat, A.Qodiriy, S.Ayniy, Xamza, G'.YUnus, A.CHo'lpon, Xurshid, Botu, M.Xodiev, Ziyosaid singari adiblar, M. Uygur kabi atoqli rejisyorlar etishib chikdi. 1925 yilga kelib, o'zbek tilida 17 nomdagi gazeta va jurnallar chiqa boshladi. Turkistonda yashovchi o'zbek, qozoq, rus va boshqa millat tillarida chop etildi. 14 teatr, 19 kinoxona, 152 ta kutubxona va boshqa madaniy va ma'rifiy muassasalar faoliyat ko'rsata boshladi. 1930 yil 25 iyulda majburiy boshlang'ich ta'lim joriy etildi. 30-40 yillar oralig'ida mehnatga yaroqli aholining deyarli barchasi savodsizlikni tugatish tizimida o'qib chiqadi. 30 yillarning oxiriga kelib, umumiy etti yillik ta'limga o'tildi.

1920 yil 7 sentyabrda Toshkent shahrida O'rta Osiyo davlat universitetini tashkil etish to'g'risida dekret qabul qilinadi va O'zbekistonda oliy ta'limga asos solinadi. SHu bilan birga, universitet qoshida ishchilar fakul'teti tashkil etilgan bo'lib, unda mexanika, elektromexanika, qurilish, gidro texnika va boshqa bo'limlar mavjud edi. Ishchilar fakul'tetlarinig asosiy maqsadi aslida, yoshlarni Oliy o'quv yurtlariga tayorlashdan iborat edi.20- yillarning ikkinchi yarimiga kelib oliy o'quv yurtlariga kirish uchun yosh kadrlarning etishmovchiligi sababli 1927-1928 yillarda Samarqand, Farg'ona va boshqa shaharlarda xam ishchi fakultetlari ochiladi.1927 yilga kelib Samarqand shahrida O'zbekiston Oliy pedagogika instituti ochiladi. 1930 yilda u O'zbekiston Pedagogika akademiyasiga aylantiriladi. Bu oliy o'quv yurti respublikada maorif sistemasini rivojlantirishning yirik o'quv-pedagogika markazi bo'lib qoladi. Bu o'quv yurti 1960 yilga kelib, Samarqand davlat universitetiga aylantiriladi. 1932 yilga kelib O'rta Osiyo temir yo'llari muhandislik instituti, Samarqand qishloq ho'jalik instituti, Toshkent to'qimachilik va engil sanoat instituti, O'rta Osiyo sovet qurilishi va xuquqi instituti, Samarkand avtomobil yo'llari instituti. 1935 yilda Toshkent pedagogika instituti, 1936 yilda Toshkent konservatoriyasi, 1937 yilda Toshkent Farnotsevtika instituti ochiladi. Xalq ta'limining ko'pgina tashkilotchilari pedagogik faoliyat bilan shug'ullanishdan tashqari, maktablar

uchun o'zbek tilida darslik tayyorlash ishida ham faol qatnashadilar. T.N.Kori-Niyoziy, Said Rizo, Alizoda, Rafiq Mo'min, Abduqodir SHokiriy va boshqalar shular jumlasidadir. 30-yillarda adabiyotlar sohasiga G'ayratiy, Oybek, G'.G'ulomov, Botu, M.Xodiev, Xamid Olimjon, Abdulla Kahhor, Oydin Sobirova, Usmon Nosir, Amin Umariy, Uyg'un singari yozuvchi va shoirlar kirib keladilar va xalq orasida tanila boshlaydilar. 20-30 yillarda o'zbek teator sa'nati shakllana boshladi. Bu davrda Xamza va Mannon Uyg'urlar tamonidan tashkil etilgan «Ulkan sayyor dramatik gruppа» xamda K.Marks nomli teatr birlashib, o'zbek professional teatri beshigi hisoblangan akademik teatr tashkil topdi. Natijada YO.Bobojonov, A.Xidoyatov, Muxiddinqori YO'kub kabi ulug' siymolar etishib chiqdi. Bu davrda O'zbekiston kino san'ati asosiga ta'mal toshi quyiladi. Bu davrning eng buyuk muvaffaqiyatlaridan biri televideniyaning vatani Toshkent bo'lib qolganidir. 1928 yili O'zbekistonlik V.P.Grabovskiy va I.F.Belyanskiylar elektronur yordamida harakatdagi tasvirini bir joydan ikkinchi joyga uzatadigan va qabul qiladigan «rodio-telefon»ni yaratadilar. Hayotiy jaryonlarni «buzib» ko'rsatuvchi programistlar, ekzestentsialistlar, pozitivistlar «xalqlar otasi»ning g'azabiga duchor bo'ldilar. Qonunchilikning qo'pol ravishda buzilishi, inson qadr-qiyamatining poymol etilishi natijasida milliy madaniyatning ko'pgina ko'zga ko'ringan namoyondalari Abdulla Qodiriy, CHo'lpon, Fitrat, SHokir Sulaymon, Ziyo Said, Elbek, Usmon Nosir, Otajon Xoshimov va boshqalar nobud qilindi. Badiiy adabiyot va she'riyat, proza, drammlar va publistik asarlar butun insoniyat qarshi bo'lgan fashizimning asl mohiyatini ochib berishga qaratildi va shu maqsadda hayot-mamot jangiga otlangan sovet xalqining mardligi va jasoratlarini chegara bilmas do'stligini front orqasidagi fidokorona mehnatlarini madh etishga qaratildi. Bu davrda yaratilgan X.Olimjonning «Do'stligimiz to'g'risida», «Qo'linga qurol ol», G'.G'ulomning «Sen etim emassan», «Sog'inish», A.Kahhorning «Oltin yulduz», «Kampirlar sim qoqdi», K.YAshinning «O'lim bosqinchilarga», «Oftobxon», A.Umariy va Uygunning «Qasos» va boshqa asarlari shular jumlasidandir. Ijtimoiy fanlar rivojlantirilib, ko'plab arxeologik qazishma ishlari amalga oshiriladi va Respublikamiz hududidagi qadimgi madaniyat manzilgohlari izlab topildi. O'zbekistonda fundamental bilimlar bo'yicha dunyoga mashhur bo'lgan olimlar yig'ildi. Natijada 1943 yilda O'zbekistonda Fanlar Akademiyasi tashkil etildi. 1944 yilga kelganda Fanlar akademiyasi tarkibida 22 ta ilmiy muassasa mavjud

edi. Uzoq davom etgan urush oqibatida xalq ho‘jaligi singari madaniy hayot ham izdan chiqqan edi. Ko‘plab meditsina, maktablar, oliy ta‘lim muassasalari binolari urush sharoitlari talablariga mos holda front manfaatlari uchun foydalanildi. Ko‘plab ziyolilar, o‘qituvchilar, san‘atkorlar, yozuvchi va shoirlar urushga safarbar qilingan edi. SHu sababli urushdan keyingi yillarda ana shu yo‘qotishlar o‘rnini to‘ldirish, Xalq ho‘jaligining barcha sohalarini malakali mutaxassislar Bilan ta‘minlash vazifasi ko‘ndalang turar edi. Urushdan keyingi daslabki yillardan boshlab, eng avvalo maktablar soni jahatdan qaytadan tiklandi. Masalan, 1945-1946 o‘quv yilida respublikada 4483 ta maktab bulgan bulsa, 1949-1950 o‘quv yillarida esa ularning soni 5000 tadan oshib ketdi. Urushdan keyingi dastlabki yillarda respublika oliy ta‘limni rivojlantirishga alohida e‘tibor berilgan. 1945 yilda respublikada 33 ta oliygoh mavjud bo‘lgan bo‘lsa, 1950 yil ularning soni 37 taga etkazildi. O‘rta-maxsus ta‘lim sistemasiga ham e‘tibor qaratilgani natijasida o‘rta maxsus o‘quv yurtlari 1950-yilda 1945-yilga nisbatan 20 taga ko‘paytirilgan, ya‘ni 91 taga etkazilgan. Urushdan keyingi yillarda o‘zbek adabiyoti va san‘ati ham o‘zining barq urib gullagan davrini boshdan kechiradi. Vatanparvarlik, baynalmilallik, insonparvarlik kabi umuminsoniy muammolarni ko‘tarib chiquvchi insonni tinch mehnat jahasiga ruhlantiruvchi, yangidan paydo bo‘layotgan Urush va tinchlik masalalarini yorituvchi ko‘plab adabiyot san‘at asarlari yaratildi. Urushdan keyingi yillarda 1945-1960 yillargacha respublika kino va teatr san‘ati jahonga mashhur bo‘lgan kinofilmlar va teatr spektakllari yaratildi 1945 yilda suratga olingan «Toxir va Zuxro» 1947 yilda K. YOrmatov suratga olgan «Alisher Navoiy» filmlari jahonga tanildi ular o‘zbek kinomotografiyasini yuqori cho‘qqiga ko‘tardi.

1948 yilda Xamza nomli akademik teatrda Alisher Navoiy tavalludining 500 yilligi munosabati bilan Uyg‘un va Izzat Sultonlarning «Alisher Navoiy» drammasining sahnalashtirilishi o‘zbek teatr sanatining rivojlanishida tarixiy voqeaga aylanida. 1950 yillarda Xamza nomli o‘zbek akademik teatri saxnasida M. SHayxzodaning «Mirzo Ulug‘bek» tragediyasi sahnalashtirildi. Bu asar SHukur Burxonovning aktyorlik mahoratini yaqqol yuzaga chiqardi. Lekin bu asarlar o‘sha davr hukumron mafkurasi talabi asosida yoritilgan bo‘lib undagi takrixiy voqealar sinfiylik nutai nazardan ko‘rsatilgan. SHu bilan birga 40-yillardan 50- yillargacha davom etgan qatag‘onlar O‘zbekiston madaniy hayoti

va madaniy taraqqiyotiga salbiy ta'sir ko'rsatdi. Bu qatag'onlar ilm-fan va madaniyat arboblari qaratilgan edi. Natijada adabiyot va san'atning taraqqiyot yo'li «yuqoridan» belgilab beriladigan yo'lga solib qo'yildi. O'zbekistonlik olimlar X.M. Abdullaev, I.X. Xamraboev, YO.X. To'raqulov, O.S.Sodiqov, M.N. Nabiev, S.YUnusov, T.D. Sarimsaqov, U.O. Oripov, M.T.O'rozboev, M.A. Xujanova, I.Mo'minov, X.Sulaymonova, YA.G'ulomov kabi akademiklarimizning dovrug'i olamga yoyildi. 70-80 yillar o'zbek adabiyoti va san'atida ham bir qator yutuqlarga erishildi. O'zbek adabiyotining keksa avlodlari qatoriga dastlab o'rta bug'in yozuvchi va shoirlar X.G'ulom, A.Muxtor, Mirtemir, S.Ahmad, R.Bobojon, P.Qodirov, O.YOqubov, Mirmuxlis, T, To'la, SHuxrat, U.Umarbekovlar hamda bir muncha yosh avlod E. Vohidov, A.Oripov, X.SHaripov, J.Jabbor, J.Kamol, B.Boyqobilov, O.Matchon, N.Narzillaev kabilar kirib keldilar. 60-80 yillar orasida o'zbek teatri va musiqa san'ati yuksaklikka ko'tarildi. Natijada S.Eshonto'raeva, X.Nosirova, L.Sarimsoqova, SH.Burxonov, M.Turg'unov, Tarmaraxonim, G.Izmaylova, A.Bakirov, O.Xo'jaev, S.Qobulova, N.Raximov, X.Umarov singari iste'dodli san'atkorlar olamga mashhur bo'ldilar. V. SHEksperring «Otello», Safoklning «SHox Edip» kabi tragediyalari butun jahon ilg'or teatrlarining eng mashhur spektakllari darajasiga ko'tarildi, bu o'z navbatida o'zbek teatrlariga ham ta'sir etdi. Milliy sahna asarlariga nisbatan Evropa va asosan rus teatrlari sahnalashtirilardi. Bunga milliy teatrga talab yo'q degan bahonalar ko'rsatilgan. Bu milliy madaniyatdagi cheklanishlarning biri hisoblanadi. Musiqa sohasida «Bahor» xalq raqs ansanbli «Lazgi» va «SHodlik» ansanblari o'zbek ashula va raqs san'ati rivojida muxim rol o'ynadi. 1970 yillarning boshida tashkil etilgan «YAlla» vokal cholg'u ansanbli esa O'zbekiston estrada san'atini dunyoga tanitdi. Atoqli bastakor akademik YUnus Rajabiy esa «SHashmaqom», «Xorazm maqomlari» kabi asarlarni xalqaro nota yozuviga tushirib o'zbek maqomchilik va qo'shiqchiligida o'chmas iz qoldirdi. Tasviriy san'atda CHingiz Axmarov, Abdulxaq Abdullaev, Bohodir Jalolov va boshqa muyqalam sohiblarining asarlari ko'plab mamlakatlarning ko'rgazmalarida namoyish qilindi va o'zbek ta'sviriy san'ati shuhratini olamga yoydi.

Xulosa qilib aytganda, bu o'tgan davr O'zbekiston madaniy taraqqiyotini boshdan kechirgan bir bosqich sifatida tarix sahifalaridan munosib joy oldi. Fan-

texnika, adabiyotlar va san'at hamda maorif sohalarida muayyan siljishlar bo'lib o'tdi. ularning moddiy-texnika bazasi ancha mustahkamlandi. 1991 yil 1 sentyabr kuni O'zbekistonning mustaqillik kuni deb e'lon qilinishi milliy madaniyatimizning yangidan yangi zafarli sahifalarga ega bo'lishi imkoniyatini yaratib berdi. Mustaqillik milliy madaniyatimizning tarixi hozirgi kunga madaniy meros va uning istiqbol sharoitida yaratiladigan milliy madaniy taraqqiyotiga ta'sirini qayta ko'rib chiqishni ta'qozo qiladi.

Foydalanilagan adabiyotlar:

1. Jakbarov M., Soatov G'. «Vatan madaniyati tarixi» Namangan, 1995
2. Abdullaev M. «Madaniyatshunoslik asoslari» Farg'ona, «Farg'ona» 1998
3. Gulmetov E va boshqalar «Madaniyatshunoslik» (ma'ruzalar matni) Toshkent 2000
4. Ahmedov A. va boshqalar «Madaniyatshunoslik» (ma'ruzalar matni) Namangan, 1999
5. Abdullaev M. i drugie «Kulturologiya» Tashkent, 2005

Internet saytlar:

www.aim.uz

www.ziyo.uz

www.referat.uz

.